

Н.М. Крестовська
кандидат історичних наук, доцент
Одеська національна юридична академія

ДИТИНА В КОНТЕКСТІ СВІТСЬКОГО ТА ЦЕРКОВНОГО ПРАВА

В правових системах сучасних держав поступово формується новий сегмент регулювання – ювенальне право, яке розглядається як відносно самостійна система правових норм, спрямованих на забезпечення виживання, всебічного фізичного і духовного розвитку, захисту прав та інтересів дитини. Принципи національного ювенального права викладені у ратифікованій Україною Конвенції ООН про права дитини (далі – КПД) та Конституції України, ст. 52 якої проголошує: рівність дітей у своїх правах незалежно від походження, а також незалежно від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним; заборону будь-якого насильства над дитиною та її експлуатацію і переслідування за такі дії; утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за рахунок держави; підтримку та заохочення благодійництва щодо дітей.

На нашу думку, ювенальне право генетично, телеологічно та історично пов'язане із християнством, його правовою традицією. По-перше, ювенальне право, як і право в цілому, серед інших своїх джерел, витоком має моральні та релігійні настанови, тісно переплітається із ними. Важко не погодитись із твердженням Р. Папаяна про те, що основні поняття християнства – богосиновної релігії – виражені у категоріях сімейного (додамо, то) права: Батько, Син, брати, сестри [3, 91]. По-друге, мета ювенально-правового регулювання – захист прав дитини – має християнське підґрунтя. А.Г. Кислов так формулює апологію дитинства християнством: “дитина генеалогічно допущена у світ Богом, топологічно ближче до Бога, ніж дорослий, усіологічно більш божественна як образ Божий, телеологічно несе із собою те, що не повинен втратити дорослий, ергонологічно дитина доповнює образ Божий у дорослому. Дитинство як явище є настільки виправданим, що через нього, через вчительство та батьківство виправдовується і дорослий” [1, 132-133]. По-третє, ювенальне право пов'язане із християнством своєю історією. Історично правовий статус дитини формувався в межах канонічного права, точніше інституту сімейного права як його складової частини. З позицій християнства сім'я є повноцінною тільки тоді, коли в ній є діти і, навпаки, дитина є невід'ємною части-

ною сім'ї. Церковна правова традиція містить такі основні принципи регулювання ювенально-правових відносин, як: народження дитини в освяченому церквою шлюбі як підстава для виникнення правовідносин між батьками та дитиною (слід уточнити, що сучасне церковне право стоїть на позиціях невідповідальності дітей, народжених поза шлюбом, які перед Богом визнаються рівними з дітьми, народженими в шлюбі [4, 360]); підпорядкованість дитини батьківській владі, що має своє продовження у взаємній проспективній відповідальності батьків та дітей. Спеціалісти в галузі сучасного церковного права наголошують, що виховуючи дітей, батьки виховують і самих себе, бо присутність дітей часто утримує від розбещеності, нестриманості, вимагає обдуманості і праці, направлених на те, щоб упорядкувати життя, задовольнити матеріальні і духовні запити і потреби членів сім'ї [4, 358].

Сучасний стан взаємодії та співвідношення ювенального та церковного права є досить складним і включає не тільки загальні, але й відмінні риси.

По-перше, на відміну від церковного права з його концепцією сімейного статусу дитини, ювенальному праву властивий дещо відмінний від церковного права підхід до дитини, яка сприймається як самостійний, хоча й особливий суб'єкт права та правових відносин. Саме цей автономістський підхід і дозволив виробити закріплену КПД систему прав дитини, і, на наш погляд, має враховуватись церковним правом. Визнаючи переваги такого трактування дитини, яке дозволяє краще захистити дитину, надати їй більше можливостей для самореалізації та активної діяльності, не можна не помітити і потенційні його ризики, а саме — апологію відчуження дитини від сім'ї, перекладання на плечі дитини обов'язків та відповідальності за її виживання та соціалізацію. Як правильно відзначено в Основах соціальної концепції Руської православної церкви: "Роль сім'ї в становленні особистості виняткова, її не можуть підмінити інші соціальні інститути". Саме тому, на нашу думку, автономістський правовий підхід до дитини доцільно доповнити підсиленням релігійно-церковного, патерналістського (у хорошому розумінні цього слова) підходу. Реалізація християнської концепції соціалізації дитини має в такому разі стати одним із основних напрямків соціального служіння православної церкви, виконання її соціальної доктрини.

По-друге, світське право визнає право дитини на свободу думки, совісті і релігії (п. 1 ст. 14 КПД). Це право відповідно до ст. 35 Конституції України включає в себе: свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.

Зважаючи на інтелектуальну та соціальну незрілість дитини, свобода думки, совісті і релігії не може бути реалізована нею без керівництва батьків, або інших осіб, які мають піклуватися про дитину, що й зазначає п. 2 ст. 14 КПД. Отже, має бути сформульований обов'язок батьків та осіб, що їх замінюють, піклувати за тим, до якої релігійної організації входить їхній підопічний, а також за розвитком його особистих переконань, з метою з'ясування чи не справляє членство в такій організації негативного впливу на здоров'я (особливо психічне), моральність дитини, чи не гальмує його розвиток як повноцінного члена суспільства.

По-третє, сучасне право ґрунтується на принципі світської освіти. Розмова про те, чи повинна школа надавати тільки знання, чи також і піклуватися про душу, тобто сприяти становленню духовності дитини, йде довгий час і виходить за межі суто правового регулювання. В Україні, як і в більшості сучасних секулярних країн, відокремлення школи від церкви є нормою Конституції, порушувати яку не прагнуть ні діячі освіти, ні діячі церкви. Але недоліки такої відірваності теж очевидні, чому раз у раз і з'являються плани заповнення цієї інтелектуальної духовної порожнини то введенням додаткових предметів подібно до дореволюційного Закону Божого, то наданням церкви та релігійним організаціям права відкривати загальноосвітні навчальні заклади. Так, Основи соціальної концепції Руської православної церкви пропонують: "Церква вважає корисним і необхідним проведення уроків християнського віровчення в світських школах за бажанням дітей або їх батьків, а також у вищих навчальних закладах. ... У цих цілях Церква також створює православні загальноосвітні навчальні заклади, чекаючи їх підтримки з боку держави". У розвиток цих ідей народний депутат України В.М. Стретович 29 серпня 2006 р. подав на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів. З точки зору суб'єкта законодавчої ініціативи зараз віруючі батьки позбавлені можливості надавати своїм дітям освіту, яка б відповідала їхньому світогляду і релігійним переконанням. Надання можливості релігійним організаціям створювати конфесійно-орієнтовані навчальні заклади дозволить виховати в Україні не тільки освічених і свідомих громадян, але й високоморальних і високодуховних, що безумовно сприятиме духовному піднесенню і оздоровленню української нації.

Комітет з питань науки та освіти України ухвалив рішення відхилити законопроект В.М. Стретовича, наголошуючи на тому, що він не відповідає Конституції України та законам України, що регламентують відносини у сфері освіти, зокрема не узгоджується із змістом ч. 3

ст. 35 Конституції України, відповідно до якої церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа від церкви, що відображено у відповідних положеннях ст. 9 Закону “Про освіту” та ч. 1 ст. 6 Закону “Про свободу совісті та релігійні організації” [5]. Рішення Комітету важко оспорювати, з юридичної точки зору воно бездоганне, але проблема релігійного (а ширше – духовного) виховання підростаючого покоління все ж залишається.

На наш погляд, ця проблема може бути вирішена з урахуванням зарубіжного досвіду, зокрема польського. Польський загальноосвітній стандарт передбачає обов’язкове вивчення такого предмету як “Релігія”. Всі легально існуючі в країні сповідання мають право вести щотижня по дві години релігії в кожному класі загальноосвітньої школи за умови, що в класі присутні щонайменше семеро учнів цього сповідання. Там, де представлені дві або більше конфесії, уроки проводять паралельно католицький та православний або католицький та лютеранський священники. Батьки, які належать до релігійних меншин, мають право звільнити дитину від обов’язкових відвідин уроків релігії в школі і забезпечити їй відповідну релігійну освіту (у малій групі, екстерном тощо), атестацію з якої дає представник (викладач) відповідної конфесії. Нарешті, для супротивників вивчення релігії в школі надається право вибору між трьома додатковими гуманітарними предметами (як правило, це філософія, етика або психологія; набір предметів може мінятися), по одному з яких дитина атестується [2].

Формування ювенального права України тільки відбувається і, на нашу думку, звернення до його християнських коренів, до каноніки здатне прискорити цей процес і забезпечити наступність у праві. Одночасне звернення церковного права до гуманістичної спрямованості ювеналістики дозволить підвищити його значення у сфері виховання підростаючого покоління.

Примітки

1. *Кислов А.Г.* Оправдание детства: от нравов к праву. – Екатеринбург, 2002. – 262 с.
2. *Панич С.* Религиозное образование в постатеистических обществах // *Община. XXI век.* – 13(25).
3. *Папаян Р.А.* Христианские корни современного права. – М., 2002. – 416 с.
4. *Цытин В.* Церковное право: Учеб. пособие. – 2-е изд. – М., 1996. – 442 с.
5. Релігійно-інформаційний сайт України.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіальні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіального і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Волынской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Крелевець С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008